

УДК 378.663: 004.032.6

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/54>

Малахова О.Н.

ORCID: 0000-0002-9728-6564, канд. филос. наук

Осколкова О.А.

ORCID: 0000-0003-3863-3164

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

г. Ижевск, Россия

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ

Аннотация. Внедрение новых стандартов образования в высшей школе до сих пор является для его участников профессиональным вызовом и личностным выбором. Для успешного решения задачи в условиях перманентного карантина, смены кадрового состава и структурных изменений от преподавателей ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» требуется оперативная рефлексия, активные профессиональные действия на всех уровнях, а также поиск психических и физических ресурсов. Важен обмен опытом. Исследование разных аспектов использования дистанционных технологий в вузе позволяет говорить о том, что дистанционный формат обучения имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционным аудиторным подходом. Однако, он эффективен в решении только ряда учебных задач. Со стороны студентов сохраняется «запрос» на «живое» взаимодействие. У большинства преподавателей есть понимание, что цифровые образовательные среды не воспитывают молодых людей. По этим и ряду других причин оптимальным сценарием реализации стандартов образования в сельскохозяйственном вузе является смешанное обучение.

Ключевые слова: дистанционные технологии; государственные стандарты образования; теория; опыт; личность; воспитание; смешанное обучение.

Malakhova O.N.

ORCID: 0000-0002-9728-6564, Ph.D.

Oskolkova O.A.

ORCID: 0000-0003-3863-3164

Izhevsk State Agricultural Academy

Izhevsk, Russia

THE EXPERIENCE OF THEORETICAL COMPREHENDING AND PRACTICAL USING OF DISTANCE TECHNOLOGIES IN IMPLEMENTING OF EDUCATION STANDARDS AT THE AGRICULTURAL ACADEMY

Abstract. There are some challenges in Izhevsk State Agricultural Academy that their participants have been facing since the new educational standards started implementing, for example, choice in using a proper approach in educating. Nowadays educators are in permanent quarantine, administrative and structural changes; it demands prompt reflection, active professional actions, as well as the searching mental and physical resources in working successfully. Exchange of various experience in teaching is important too. The studying of using distance technologies at the Academy allows to claim that the distance format of educating students has some advantages in comparison with the traditional classroom teaching approach. However, it is effective in solving only some educational tasks. Students need "face to face" interaction. There is clear understanding of most lecturers that digital environments do not upbringing youth. For these as well as some other reasons, the optimal strategy of educational activities at the Academy is reasonable blended learning.

Key words: distance technologies; state educational standards; agricultural academy; theory; experience; personality; upbringing; blended learning.

Тенденции развития современной системы высшего образования неразрывно связаны с широким внедрением в учебный процесс различных форм, методов и средств интерактивного обучения как условий реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, успешного прохождения образовательных программ (<https://fgos.ru/>). В этот процесс сегодня вовлечены представители научного сообщества, органов управления образованием и методических служб, специалисты системы повышения квалификации, специалисты профессорско-преподавательского состава, аспиранты, магистранты, студенты. Задача реализации новых образовательных стандартов в российских вузах дала толчок для теоретического осмысления всех сторон этого процесса, обмена опытом [1].

В ходе изучения научной литературы по проблемам цифровизации образования авторы столкнулись с тем, что ее достаточно много. Остановимся на некоторых тенденциях, которые привлекли наше внимание и релевантны заявленной теме.

У научного сообщества вызывает активный интерес вопрос содержательных изменений российских образовательных программ разного уровня, например, магистерских, на протяжении становления и основных тенденций их реализации на современном этапе, а именно: динамики изменения направлений магистерской подготовки, требований к кадровому обеспечению, дизайну магистерских программ [2]. Платформа электронного дистанционного обучения Moodle исследуется как резерв повышения качества технического образования [3]. Обращается внимание на появление новых перспектив для самообучения с помощью технологий дистанционного обучения [4].

Через геймификацию и мотивационный дизайн учебной дисциплины рассматриваются вопросы формирования мотивации учащихся при смешанном и дистанционном обучении, исследуется вопрос перехода преподавателя к практике наставничества как новой профессиональной роли [5]. Не остается без внимания тема организации самостоятельной

работы студентов с применением активных и интерактивных технологий обучения внутри информационно-образовательной среды вуза [6]. Исследуются технологии создания и использования индивидуального мультимедийного тезауруса как инструмента эффективного обучения в техническом университете [7]. Интенсивно обсуждаются также вопросы повышения качества образования, установления партнерских связей, обмениваются мнениями и опытом между представителями научных, образовательных, общественных структур по развитию сотрудничества образовательных организаций между разными городами России, а также зарубежными странами [8].

Несмотря на исследовательскую активность теоретиков и практиков, все еще остаются темы, которые остаются без научного анализа. Например, недостаточно изучен вопрос принятия изменений в образовательной среде преподавательским сообществом [9]. Полагаем, что к разряду «открытых» относятся вопросы об особенностях реализации образовательных стандартов посредством дистанционных технологий в профильных вузах, например, сельскохозяйственных, теоретического осмысления имеющегося опыта. Их изучение на примере Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (далее Академия) представляется нам актуальным в теоретическом плане и полезным с точки зрения практики.

Цифровизация образования стала для административного звена Академии, преподавателей и студентов профессиональным и личностным вызовом, требующим определённой реакции [10]. С целью обеспечения учебного процесса в соответствии с новыми стандартами образования команда учебного заведения применяет информационные технологии [11]. Сотрудники руководствуются «Положением о порядке применения дистанционных образовательных технологий» и исходят из возможностей технического оснащения вуза, сотрудников и студентов [12].

Среди активно используемых дистанционных технологий в Академии можно отметить следующие: кейсовые задания; пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети; электронные учебники сетевого распространения или электронные учебники на лазерных дисках; диски с видеоизображением; виртуальные лабораторные практикумы; компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания; голосовая почта; двусторонние видеоконференции; односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также их сочетания и др.

Среди перечня мультимедийных учебных инструментов, которые популярны как у преподавателей, так и у студентов, можно отметить программу PowerPoint. Простота и эффективность в решении учебных задач – это то, что привлекает к ней внимание участников учебной деятельности. Презентация позволяет использовать информацию в любой форме представления (текст, таблицы, диаграммы, видео- и аудио фрагменты). В разработку контента презентаций по курсу или теме вовлекаются как преподаватели, так и студенты.

Одним из последних современных цифровых устройств, которые используются в Академии, является электронная интерактивная доска – это сенсорная панель, работающая в комплексе с компьютером и проектором. Экран, который могут видеть все студенты, выводит взаимодействие студентов с преподавателем на новый уровень. При использовании электронной интерактивной доски можно работать с текстом и изображениями, создавать заметки с помощью электронных чернил, коллективно просматривать Web-сайты, демонстрировать и наносить заметки поверх образовательных видеоклипов, демонстрировать презентации. Интерактивные доски позволяют ускорить темп занятий, но, к сожалению, по причине их малого количества, в учебном процессе они используются не активно.

Внедрение дистанционных технологий обучения в учебный процесс вуза воспринимается его участниками сегодня уже как повседневная реальность. Открытая платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) активно используется в самых разных проектах обучения на всех академических уровнях, что вполне объяснимо: она обеспечивает передачу информации в виде текста, графики, речи, музыки, видео, фото, предлагает разнообразие способов ее извлечения.

Использование возможностей платформы позволяет преподавателям намного эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, организовывать групповую работу, создавать собственные инновационные разработки и имеет в некоторых видах учебной деятельности ряд преимуществ по сравнению с аудиторным форматом обучения. Например, выполнение лабораторных работ на Moodle. Во-первых, отпадает необходимость покупать дорогостоящее оборудование. Во-вторых, появляется возможность моделирования процессов, осуществление которых недоступно в лабораторных условиях в силу быстрого протекания, или наоборот, требующих большого времени. В-третьих, появляется возможность детально визуализировать физические или химические процессы. В ходе выполнения виртуальных лабораторных работ студенты с помощью анимированных моделей имеют возможность наблюдать динамические иллюстрации изучаемых физических явлений и процессов, недоступных для наблюдения в реальном эксперименте, при этом одновременно с ходом эксперимента наблюдать графическое построение соответствующих зависимостей физических величин.

Moodle на текущий момент наиболее популярный интерактивный дидактический инструмент в вузе [13]. Возможности платформы применяются в контексте самых различных форматов обучения, их использование в учебном процессе позволяет эффективно реализовать принцип «обратной связи», способствует созданию режима «повышенного включенного участия» студентов при выполнении разных видов учебной деятельности. Однако, наблюдение за реализацией конкретных действий педагогов Академии по внедрению дистанционных технологий, а также опыт теоретического осмысления этого процесса дают основание говорить о том, что есть вопросы, над которыми необходимо рефлексировать и решать на всех уровнях. Оставить их без внимания – значит упустить важное в обеспечении

качества образования на текущий момент и перспективу. К разряду таких вопросов относится, например, вопрос познавательной мотивации студентов.

Сегодня студенты Академии ориентированы исключительно на получение прикладных, узкопрофессиональных знаний. С началом внедрения в вузе дистанционных образовательных интерактивных технологий среди обучающихся стало преобладать пассивное восприятие учебной информации. Кроме того, стала снижаться креативная составляющая учебной деятельности. Генерирование творческих идеи со стороны студентов, обмен идеями стали редкими явлением на занятиях [14].

Перед профессорско-преподавательским Академии злободневным остается вопрос психологического обоснования эффективности дистанционного обучения. Так, например, исследование, направленное на выявление связи предпочтений студентов Академии обучаться с помощью сети Интернет и электронных учебников с их личностными психологическими особенностями, проведенное на кафедре социально-гуманитарных дисциплин в 2020–2021 годах показало, что студенты, у которых развиты внутренняя дисциплина, аналитический склад ума, предпочитают непосредственный, «живой» контакт с преподавателем и аудиторную форму обучения, хотя изначально предполагалось обратное [15, с. 165]. Для преподавателей это стало новым профессиональным вызовом. В результате команда Академии ведет работу по разработке оптимальных сценариев учебной деятельности по каждому отдельному аккредитованному направлению подготовки, программам и формам обучения. Добавим, что в ситуации перманентного карантина в вузе, кадровых и структурных изменений решение этой задачи требует от педагогов и администрации поиск дополнительных психологических и физических ресурсов.

На сегодняшний день в Академии есть более или менее ясное понимание того, что наряду с очевидными достоинствами у дистанционного формата обучения есть существенные недостатки. Этот фактор не позволяет использовать его в качестве базовой формы обучения в реализации стандартов образования по основным образовательным программам. У кадрового состава Академии есть понимание того, что любые цифровые среды и технологии являются лишь современным инструментом передачи информации, большинство преподавателей разделяют точку зрения, что цифровые среды не развивают «живое» творческое начало молодых людей, не передают жизненный опыт поколений, не сохраняют социальную память, не воспитывают [16].

Дистанционное обучение может быть преобладающим только в исключительных ситуациях [17].

Наиболее оптимальной формой обучения в высшей школе является смешанная, то есть чередование онлайн и очного обучения [18].

Литература

1. Бурханова Ф.Б., Родионова С.Е. Внедрение инновационных активных и интерактивных методов обучения и образовательных технологий в российских вузах:

современное состояние и проблемы // Вестник Башкирского университета. 2012. № 4. С. 1862–1875.

2. Опфер Е.А. Трансформация российской магистратуры // Высшее образование в России. 2021. № 1. С. 36-48. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-1-36-48>

3. Ерохин С.В., Садыкова А.Р., Жданкина Ю.С., Коржуев А.В., Семенов С.В. Платформа электронного дистанционного обучения Moodle как резерв повышения качества технического образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. № 6. С. 16-25. <http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1806.09>

4. Елистратова Н.Н. Мультимедийный метод обучения в ВУЗе в системе открытого образования // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 6.

5. Конобеева А.В. Создание и использование образовательного контента: уроки для онлайн-обучения. М.: НИУ ВШЭ, Институт образования, 2020. 48 с.

6. Малиатаки В.В., Киричек К.А., Вендина А.А. Дистанционные образовательные технологии как современное средство реализации активных и интерактивных методов обучения при организации самостоятельной работы // Открытое образование. 2020. № 3. С. 56–66. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2020-3-56-66>

7. Бажутина М.М. Мультимедийный тезаурус: опыт разработки и перспективы использования в инженерном образовании // Высшее образование в России. 2021. № 1. С. 73-86. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-1-73-86>

8. Дунаенко Е.В. Дистанционный формат лингвообразования в техническом вузе (на материале дисциплины «Русский язык в деловом общении») // Перспективы развития современного образования: материалы II Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 22 октября 2020) / отв. ред. Д. А. Погоньшев. Нижневартовск, 2020. 276-281 с.

9. Лобова С.В., Понькина Е.В. Онлайн-курсы: принять. Нельзя игнорировать // Высшее образование в России. 2021. № 1. С. 23-35. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-1-23-35>

10. Малахова О.Н. Цифровая педагогика в высшей школе как современный педагогический дискурс и профессиональный вызов // Актуальные вопросы энергетики АПК: материалы Национальной научно-практической конференции (г. Ижевск, 3-4 декабря, 2021 года). Ижевск, 2021. С. 91-92.

11. Хохряков Н.В., Миронова М.В., Кравченко Н.А. Использование современных информационных технологий в учебном процессе Ижевской ГСХА // Развитие экономики, учетно-аналитических и контрольно-оценочных функций управления в АПК: материалы Международной научно-производственной конференции (г. Ижевск, 18-19 октября, 2018). Ижевск, 2018. С. 54-57.

12. Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий // ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА: официальный сайт. <https://clck.ru/ZUQRJ>

13. Торохова Е. А. Использование системы Moodle в учебном процессе по дисциплине «Русский язык и культура речи» // Современному АПК - эффективные технологии: материалы

Международной научно-практической конференции (г. Ижевск, 11-14 декабря, 2018 года). Ижевск, 2018. С. 403-406.

14. Жученко О.А., Малахова О.Н. Повышение уровня познавательной мотивации будущих профессионалов аграрного вуза в смешанном обучении // Пензенский психологический вестник. 2020. № 1. С. 3-16. <https://doi.org/10.17689/psy-2020.1.1>

15. Поносов Ф.Н., Малахова О.Н., Жученко О.А. Выбор студентами цифрового образовательного ресурса: психологический аспект // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2021. № 2. С. 158-167. <https://doi.org/10.18500/2304-9790-2021-10-2-158-167>

16. Марков Б В. Высшее образование перед вызовами сетевого общества: философские сюжеты // Высшее образование в России. 2021. № 2. С. 100-111. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-2-100-111>

17. Михайлов О.В., Денисова Я.В. Дистанционное обучение в российских университетах: «шаг вперед, два шага назад» // Высшее образование в России. 2020. № 10. С. 65-76. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-10-65-76>

18. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Модели смешанного обучения: организационно-дидактическая типология // Высшее образование в России. 2021. № 5. С. 44-46. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-5-44-64>

© Малахова О.Н., Осколкова О.А., 2021